

ИЗУЧЕНИЕ РАССЕЯННОГО СКОПЛЕНИЯ NGC 7419

¹М.Т.Парманова, ²Р.Г. Каримов, ³О.А.Бурхонов

Базовый докторант АИ АН РУз (ассистент "ТИИМСХ")

²Младший научный сотрудник АИ АН РУз

³Заведующий лабораторией «Галактическая астрономия» АИ АН РУз

¹E-mail: parmanovamehriniso@gmail.com

t

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659599>

Аннотация. Используя данные каталога Gaia DR3 построены, векторная диаграмма, диаграмма пространственного распределения, и диаграмма «Показатель цвета- звездная величина» рассеянного звездного скопления NGC 7419. Проведен отбор вероятных членов скопления, определены его астрометрические характеристики $\mu_{\alpha\cos\delta} = -2.743 \pm 0.156 \text{ mas/yr}$, $\mu_{\delta} = -1.613 \pm 0.175 \text{ mas/yr}$, $Plx = 0.28 \pm 0.061 \text{ mas}$.

Ключевые слова. Рассеянные скопления и ассоциации, отдельные (NGC 7419), диаграмма цвет-величина, астрометрия, фотометрия, звезды, переменные.

Рассеянные звездные скопления – это группы, содержащие различное количество связанных друг с другом взаимной гравитацией звезд. Поскольку размеры областей, где расположены эти звездные группы, ограничены, расстояние до всех звезд группы принимают равным друг другу. Общность происхождения всех звезд рассеянного скопления обусловило их почти одинаковый химический состав, а короткий временной интервал формирования звезд в системе по сравнению с жизнью самой группы, их одинаковый возраст. Изучение звездного состава скоплений требует однозначного определения принадлежности звезд к изучаемому рассеянному звездному скоплению. Одним из наиболее достоверных методов определения вероятного членства звезд в скоплении остается астрометрический метод отбора. В связи с этим, опубликованные каталоги астрометрических данных Gaia DR3 [1], представляющие собой каталог для большого количества различных небесных источников с высокоточными измерениями астрометрических параметров, являются очень полезным инструментом. Каталог представляет собой наблюдательный обзор звездного населения нашей Галактики до расстояния 20 Кпк от Солнца.

В данной работе представлены промежуточные результаты изучения астрометрических пространственных данных каталога Gaia DR3 звездного скопления NGC 7419 ($RA = 22^h 54^m 19^s$, $DEC = +60^\circ 48' 50''$) и результатов фотометрических наблюдений скопления на Майданакской обсерватории. Это скопление возрастом $\log(\text{age}) = 6.692$ лет, расположено в созвездии Цефей на расстоянии 3.1 ± 0.1 Кпк [2]. Несмотря на прошедшие почти 240 лет с момента его открытия Вильямом Гершелем в 1787 году, было проведено несколько работ по изучению его астрометрических характеристик. Для изучения его астрометрических характеристик в рамках данной работы были использованы следующие данные: положение на небосводе, параллаксы и собственные движения, с ограничением предельной звездной величиной $G = 23^m$. Для анализа астрометрических измерений изучаемого звездного скопления использовали программу ruUPMASK [3], позволяющую отсеивать звезды скопления от звезд поля сразу по нескольким астрометрическим параметрам, используя методы нейронных сетей [4].

По результатам анализа данных была построена и изучена векторная диаграмма РЗС; выделены вероятные члены скопления, набор составил 348 звезд, что немного меньше, чем скомпилированный список вероятных членов скопления [5]; определены их средние значения собственных движений и параллакса ($\mu_{\alpha\cos\delta} = -2.75 \pm 0.08 \text{ mas/yr}$, $\mu_{\delta} = -1.60 \pm 0.09 \text{ mas/yr}$, $Plx = 0.284 \pm 0.080 \text{ mas}$), что хорошо сочетается со значениями определенными в работе [4] ($\mu_{\alpha\cos\delta} = -2.743 \pm 0.156 \text{ mas/yr}$, $\mu_{\delta} = -1.613 \pm 0.175 \text{ mas/yr}$, $Plx = 0.28 \pm 0.061 \text{ mas}$).

Рис. 1. а) Поле в окрестностях NGC 7419 с выделенными вероятными звездами скопления.; б) Диаграмма собственных движений звезд поля (серым) и вероятных звезд скопления области NGC 7419 (цветным); в) Векторы движения звезд поля (серым) – хаотично, и вероятных звезд скопления (цветным) – согласованно.

Касательно результатов фотометрических наблюдений РЗС. Наблюдательные данные, представленные в данной работе, были получены авторами дистанционно на Майданакской астрономической обсерватории Астрономического института АН РУз. 0,5-метрового роботизированного телескопа АМТ-1, который расположен на высоте 2600 метров над уровнем моря в Камашинском районе Кашкадарьинской области. Телескоп АМТ-1 оснащен вилочной экваториальной монтировкой МИ-750/1000 Mathis Instruments. Все устройства телескопа (сам телескоп, купол, шторка купола, фокусер, ПЗС камера, колесо фильтров, автогид) интегрированы в единый узел для одновременного компьютерного управления с использованием платформы Ascot. Для наблюдений использовалась ПЗС камера Arogee Alta U16M (Прибор с Зарядовой Связью). Количество пикселей камеры составляет 4096x4096, а физический размер одного пикселя — 9 микрон. Учитывая малый физический размер пикселя, в наблюдениях использовался биннинг 2 (масштабирование). В случае масштабирования размер одного пикселя в угловых секундах равен 0,907, а поле зрения (FOV) каждого изображения составляет 30,9x30,9 угловых минут. В ходе наблюдений рабочая температура камеры устанавливалась на уровне -25°C . Для считывания изображений с ПЗС камеры использовалась программа MaxIm DL [6]. В качестве светофильтра использовался фильтр Bessel R, время экспозиции составляло 180 секунд. Наблюдения проводились с 7 по 12 августа 2023 года. Общее количество наблюдательных ночей – 5 ночей. Общее количество полученных изображений составило 184. Также для каждой ночи были получены калибровочные кадры смещения нуля (bias), темнового тока (dark), и равномерной засветки (flat).

По результатам проведенной обработки и анализа данных были определены характеристики (период изменения блеска, амплитуда падения блеска, тип переменности, световые элементы) и построены кривые блеска 42 кандидатов в переменные звезды,

обнаруженных в области скопления. Полученные результаты наряду с дальнейшим анализом наблюдений этой области неба, проведенных космическими миссиями TESS [7] и GAIA [1] позволят более детально изучить явления не стационарности у звезд в области скопления, принадлежность этих переменных звезд к скоплению, и уточнить астрофизические характеристики самого скопления.

Рис. 1 Фазовые кривые блеска некоторых переменных звезд, обнаруженных в области скопления NGC 7419.

REFERENCES

1. Gaia Collaboration et al. Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties // Astronomy and Astrophysics. 2023. Vol. 674. P. A1.
2. Dias W.S. et al, Updated parameters of 1743 open clusters based on Gaia DR2 // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2021, Volume 504, Issue 1, pp.356-371
3. Pera M.S. et al. pyUPMASK: an improved unsupervised clustering algorithm // A&A. EDP Sciences, 2021. Vol. 650. P. A109.
4. Clustering [Electronic resource] // scikit-learn. URL: <https://scikit-learn/stable/modules/clustering.html>.
5. Piskunov, A. E., Kharchenko, N. V., Röser, S., et al. 2006, A&A, 445, 545; Сандквист и др., 2011 Sandquist, E. L., Serio, A. W., & Shetrone, M. 2011, AJ, 142, 194.
6. MaximDL (2022). <https://diffractionlimited.com/product/maxim-dl/>.
7. Ricker G. R., et al. Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) // Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems, 2015, 1, 014003.